

РАССТРОЙСТВО ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У ЖЕНЩИН С ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ТРЕВОЖНЫМ РАССТРОЙСТВОМ

Абдуразакова Робия Шералиевна

Ассистент кафедры Психиатрии, медицинской психологии и наркологии
Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд,
Республика Узбекистан

Аннотация. Цель: изучить связь между импульсивностью, тормозным контролем, потреблением высококалорийной пищи у женщин с генерализованным тревожным расстройством (ГТР).

Методы. В этом перекрестном исследовании 51 взрослая женщина с ГТР ответила на вопросы по шкале импульсивности Барратта (BIS-11) и приняла участие в задании типа «да/нет», используя изображения еды. Были оценены антропометрические измерения. Для изучения пищевого поведения использовались опросник по частоте приема пищи и тест на перекусы. Корреляция Пирсона и множественная линейная регрессия были выполнены для анализа интересующих переменных, скорректированных по возрасту.

Ключевые слова: пищевое поведение, генерализованное тревожное расстройство, тормозящий контроль, импульсивность, переедание.

Abstract. Objective: to study the relationship between impulsivity, inhibitory control, and high-calorie food intake in women with generalized anxiety disorder (GAD).

Methods. In this cross-sectional study, 51 adult women with GTP answered questions on the Barratt Impulsivity Scale (BIS-11) and participated in a yes/no task using images of food. Anthropometric measurements were evaluated. A questionnaire on the frequency of meals and a snack test were used to study eating behavior. Pearson correlation and multiple linear regression were performed to analyze age-adjusted variables of interest.

Key words: eating behavior, generalized anxiety disorder, inhibitory control, impulsivity, overeating.

Результаты. Импульсивность прогнозировала потребление сахара ($p = 0,016$, 95% ДИ 0,67–6,05), общего жира ($p = 0,007$, 95% ДИ 0,62–3,71) и

насыщенных жиров ($p = 0,004$, 95% ДИ 0,30–1,48). Тест на закуску показал положительную корреляцию между наличием импульсивности и потреблением печенья ($R = 0,296$; $p = 0,051$). Подавление реакции на изображения еды в парадигме задачи «да/нет» не предсказывало ИМТ или потребление пищи. Заключение. Импульсивность была предиктором более высокого потребления сахара и насыщенных жиров у женщин с диагнозом ГТР. Наши результаты дополняют литературу о связи между нейропсихологическими факторами и потреблением пищи в этой конкретной группе населения.

Results. Impulsivity predicted consumption of sugar ($p = 0.016$, 95% CI 0.67–6.05), total fat ($p = 0.007$, 95% CI 0.62–3.71) and saturated fats ($p = 0.004$, 95% CI 0.30–1.48). The snack test showed a positive correlation between the presence of impulsivity and cookie consumption ($R = 0.296$; $p = 0.051$). Suppressing the reaction to images of food in the "yes/no" task paradigm did not predict BMI or food intake. Conclusion. Impulsivity was a predictor of higher sugar and saturated fat intake in women diagnosed with GTP. Our results complement the literature on the relationship between neuropsychological factors and food intake in this particular population group.

Генерализованное тревожное расстройство (ГТР) характеризуется стойкой тревогой и чрезмерным беспокойством по поводу событий повседневной жизни в течение как минимум 6 мес, связанным с перенесением субъективных страданий, соматическими симптомами и ощущением потери контроля над тревогой. [1] Это распространенное и инвалидизирующее расстройство [1] и считается фактором риска как для анорексии, так и для ожирения.[3] Данные о моделях пищевого поведения у тревожных пациентов очень противоречивы, а механизмы, благодаря которым у некоторых людей наблюдается ограничительное пищевое поведение, в то время как другие занимаются чрезмерным потреблением, до сих пор плохо изучены. Черты личности, темперамент, самоконтроль, и изменения в исполнительной функции и тормозном контроле — по-видимому, связаны с этим наблюдаемым дисфункциональным пищевым поведением.

Импульсивность — биологическая предрасположенность, связанная с быстрыми и незапланированными реакциями на внутренние и внешние раздражители без учета их возможных последствий. [9] Это поведенческий

паттерн, подразумевающий большую двигательную активацию, меньшее внимание и снижение стратегий планирования. [9] Импульсивность можно увидеть у любого человека. с психиатрическим диагнозом или без него, и может влиять на тяжесть и течение различных психических расстройств.

Тормозной контроль характеризуется как способность регулировать автоматические поведенческие реакции. Это важно для ограничения участия в полезном поведении, например, в потреблении вкусной еды. Плохой тормозной контроль связан с приемом пищи, [11,12] включая более высокое потребление в ответ на негативные эмоциональные состояния, ожирение и набор веса, [14,15] и неудача долгосрочного лечения потери веса. Однако лишь немногие исследования оценивали эти механизмы у пациентов с тревожными расстройствами.

ГТР встречается в два раза чаще у женщин, которые также имеют более высокий риск расстройств пищевого поведения. Однако данные о связи между ГТР и дисфункциональным пищевым поведением противоречивы. Кроме того, учитывая, что как импульсивность, так и отсутствие тормозного контроля могут влиять на взаимосвязь между наличием психических расстройств и пищевым поведением, основная цель настоящего исследования состоит в том, чтобы изучить предполагаемую связь между импульсивностью, тормозным контролем и потреблением высокоэнергетической пищи. женщины с ГТР. Мы предположили, что импульсивность и плохой сдерживающий контроль пищевых раздражителей предсказывают более высокий индекс массы тела (ИМТ) и повышенное потребление сахара и жиров в этой группе населения.

Цель исследования. Изучить связь между импульсивностью, тормозным контролем, потреблением высококалорийной пищи у женщин с генерализованным тревожным расстройством (ГТР).

Материалы и методы исследования. Исследование проходило на базе диспансерного отделения Самаркандской областной психиатрической больницы. Женщины, живущие в сообществе с диагнозом ГТР, были набраны для участия в этом исследовании посредством рекламы, размещенной в местных средствах массовой информации. Потенциальные участники были проверены по телефону с помощью шкалы генерализованного тревожного расстройства, состоящей из 7 пунктов (GAD-7). Тем, кто набрал ≥ 10 баллов по этой шкале, было предложено пройти обширное обследование у

квалифицированного психиатра или психолога, которое включало клиническое психиатрическое интервью и мини-международное нейропсихиатрическое интервью (МИНИ). [20] Пациенты включались в исследование, если они были в возрасте > 18 лет и имели первичный диагноз ГТР.

Критериями исключения были наличие расстройств пищевого поведения, биполярного расстройства, психотических расстройств, расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ (кроме табака), или суицидальных мыслей в течение предшествующих 6 месяцев. Пациенты могли быть включены в исследование, если они соответствовали диагностическим критериям большой депрессии, при условии, что это не был первичный диагноз и их баллы не превышали по шкале оценки депрессии Гамильтона (HAM-D).

Результаты и их обсуждение. В этом исследовании изучалась связь между импульсивностью, тормозным контролем и потреблением пищи у женщин с диагнозом ГТР. Мы обнаружили, что: 1) импульсивность предсказывает более высокое потребление сахара, общего количества жиров и насыщенных жиров; 2) на ИМТ не влияла импульсивность; 3) ингибирующий контроль в ответ на пищу не был связан с приемом пищи или ИМТ; однако 4) тормозной контроль в ответ на пищу коррелировал с импульсивностью (BIS). Наши данные показывают, что потребление сахара и насыщенных жиров в течение прошлого года было выше среди тревожных женщин, которые были более импульсивными, что согласуется с предыдущими исследованиями, связывающими потребление пищи и импульсивность у лиц без тревожных расстройств. [25] Связь между потреблением сахара и импульсивностью, обнаруженная в нашем исследовании, согласуется с литературными данными о здоровых женщинах с нормальным весом. [29]

В нашем исследовании только потребление насыщенных жиров среди общего жира (тестировались мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры) было связано с импульсивностью. Насыщенные жиры связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями и смертностью [37] и как правило, связано с нездоровым образом жизни, поскольку продукты, подвергшиеся ультраобработке, являются важными источниками потребления насыщенных жиров, натрия и добавленного сахара. [38] Наши результаты согласуются с

поведенческой моделью, наблюдаемой Сармугамом и Уорсли, согласно которой импульсивные потребители едят больше фаст-фуда, еды на вынос, полуфабрикатов, соленых закусок, готовых соусов и смесей по сравнению со здоровыми едоками. [39] Таким образом, эти люди могут подвергаться более высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний. Зная, что тревога также считается независимым фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, [40] Пищевое поведение должно быть в центре внимания медицинских работников, работающих с тревожными людьми.

В этом исследовании импульсивность и употребление перекусов положительно коррелировали; однако эта связь не оставалась статистически значимой при регрессионном анализе. Это исследование показало, что переедание было опосредовано более слабым торможением реакции на еду. Более того, в исследовании, проведенном среди девочек-подростков без тревожного расстройства, дефицит выполнения задачи «да/не годен» также был связан с ИМТ. [42]

Выводы. Наш вывод о том, что импульсивность является предиктором более высокого потребления сахара и насыщенных жиров у женщин с диагнозом ГТР, может пролить свет на связь между импульсивностью и потреблением пищи в подтипе населения с повышенным риском расстройств пищевого поведения и сердечно-сосудистых заболеваний. Наши результаты позволяют предположить, что импульсивность является одним из факторов, приводящих к чрезмерному потреблению и, как следствие, к избыточному весу в долгосрочной перспективе. Эти знания могут способствовать разработке профилактических стратегий против увеличения веса и стратегий управления избыточным весом с целью снижения заболеваемости пациентов с тревожными расстройствами.

Использованная литература:

1. Batirbekovich, K. R., Sabrievna, V. A., & Alamovich, K. A. (2022). Psychopharmacotherapy of Depressive Disorders in Alcoholism. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences, 8, 19-22.
2. Khayatov, R. B., Velilyaeva, A. S., & Kurbanov, A. A. (2022). OPTIMIZATION OF THERAPY OF ALCOHOL WITHDRAWAL SYNDROME IN PATIENTS WITH SUB- DEPRESSION. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 2(5), 189–192.

3. Khayatov , R. B., Velilyaeva , A. S., & Kurbanov , . A. A. (2022). AFFECTIVE DISORDERS AS A WEIGHTENING FACTOR IN ALCOHOL DEPENDENCE THERAPY . Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 2(5), 193–196.
4. Telmanovna, X. S., & Batirbekovich, X. R. (2023). Psychopharmacotherapy of Depressive Disorders in Alcoholism. Eurasian Research Bulletin, 16, 179-182.
5. N. Turaeva (2023). CLINICAL-LABORATORY FEATURES OF INTERSTITIAL NEPHRITIS IN CHILDREN WITH PURINE DYSMETABOLISM. Science and innovation, 2 (D12), 135-140. doi: 10.5281/zenodo.10324931
6. N. Turaeva (2023). ANTIOXIDANT THERAPY IN PATIENTS WITH CHRONIC NEPHROTIC GLOMERULONEPHRITIS. Science and innovation, 2 (D12), 131-134. doi: 10.5281/zenodo.10324779
7. Меликова Дилшодахон Уктам Кизи, Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна, Тураева Назира Юлдашевна, Юлдашев Ботир Ахматович, & Абдурасулов Фозил Пардаевич (2020). Клинические особенности течения хронического пиелонефрита у детей на фоне анемического синдрома. Достижения науки и образования, (1 (55)), 66-69.
8. Очиллов, У., Кубаев, Р., & Хаятов, Р. (2016). Психические расстройства при употреблении психоактивных веществ с вич-инфекцией. Журнал проблемы биологии и медицины, (2 (87)), 184–186.
9. Раджабов Хикмат Тошевич, Хаятов Рустам Батырбекович, & Велиляева Алие Сабриевна (2020). КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕПСИХОТИЧЕСКИХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА. Вестник науки и образования, (23-3 (101)), 75-78.
10. Раджабов Х.Т., Тургунбаев А.У., Кубаев Р.М., & Хаятов Р.Б. (2021). ДЕПРЕССИЯ И ТРЕВОГА У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ. Вестник науки и образования, (17-2 (120)), 134-137.
11. Тураева Назира Юлдашевна (2020). Клинико-лабораторные особенности течения дисметаболической нефропатии у детей с нарушением пуринового обмена. Достижения науки и образования, (5 (59)), 86-88.

12. Тураева, Н., & Абдукадырова, Н. (2022). Оптимизация терапии хронического гломерулонефрита у детей. Журнал вестник врача, 1(2), 118–120.
13. Хаятов Рустам Батырбекович, Велиляева Алие Сабриевна, Тураев Бобир Темирпулатови, & Тураев Толиб Махмуджонович (2019). Аффективные расстройства у больных алкогольной зависимостью как фактор риска развития суицидального поведения. Достижения науки и образования, (11 (52)), 96-98.
14. Хаятов Рустам Батырбекович, & Велиляева Али Сабриевна (2020). Особенности развития и течения аффективных расстройств при сахарном диабете. Достижения науки и образования, (5 (59)), 62-64.
15. Хаятов Рустам Батырбекович, Велиляева Алие Сабриевна, & Абдуразакова Робия Шералиевна (2020). Особенности возникновения и течения психоорганических расстройств при сахарном диабете. Достижения науки и образования, (7 (61)), 31-33.
16. Хаятов, Р., & Велиляева, А. (2022). Влияние тревожно-депрессивных расстройств на тяжесть течения и качество жизни у больных сахарным диабетом 2 типа. Журнал вестник врача, 1(4), 99–102. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-2020974-98-101>
17. Хаятов, Р., Велиляева, А., Мардиев О., & Курбанов, А. (2022). Особенности коморбидного течения тревожно-депрессивных расстройств и личностных изменений при сахарном диабете 2 типа. Журнал вестник врача, 1(1), 104–108. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-2021981-103-107>
18. Каршиев Зиядулло Хазратович, Хаятов Рустам Батырбекович, Шерматов Озод Норбекович, Раджабов Хикмат Тошевич, & Рузиева Диана Джамаловна (2021). АФФЕКТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА КАК ОТЯГОЩАЮЩИЙ ФАКТОР В ТЕРАПИИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Вестник науки и образования, (5-2 (108)), 21-24.
19. Хаятов, Р., Велиляева, А., Мардиев О., & Курбанов, А. (2022). Особенности коморбидного течения тревожно-депрессивных расстройств и личностных изменений при сахарном диабете 2 типа. Журнал вестник врача, 1(1), 104–108. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-2021981-103-107>
20. Очиллов, У., Кубаев, Р., & Хаятов, Р. (2016). Психические расстройства при употреблении психоактивных веществ с вич-инфекцией. Журнал

проблемы биологии и медицины, (2 (87), 184–186. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/problems_biology/article/view/3568

21. Раджабов Х.Т., Тургунбаев А.У., Кубаев Р.М., & Хаятов Р.Б. (2021). ДЕПРЕССИЯ И ТРЕВОГА У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ. Вестник науки и образования, (17-2 (120)), 134-137.

22. Хаятов, Р., & Абдуразакова, Р. (2023). Аффективные расстройства, как отягощающий фактор в терапии алкогольной зависимости . Журнал биомедицины и практики, 1(3/1), 396–399. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/biomedicine/article/view/18375>

23. Мардиев, О. ., & Хаятов, Р. (2023). КОМОРБИДНОСТЬ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ И САХАРНОГО ДИАБЕТА 2-го ТИПА НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 3(8), 19–24. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJMNS/article/view/19616>

24. Николаев Егор Евгеньевич, Орлов Федор Витальевич, Николаев Евгений Львович, Велиляева Алие Сабриевна, & Хаятов Рустам Батырбекович (2023). ФЕНОМЕН СИМУЛИРОВАНИЯ СУДОРОЖНЫХ ПРИСТУПОВ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. Acta Medica Eurasica, (3), 102-115. doi: 10.47026/2413-4864-2023-3-102-115

25. Criteria For Rehabilitation Of Patients With Consequences Cranio-Brain Injury. (2022). Journal of Pharmaceutical Negative Results, 8188-8194. <https://doi.org/10.47750/pnr.2022.13.S09.958>

26. Хаятов, Р. Б., & Велиляева, А. С. НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНЫХ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ. ДОКТОР АХБОРОТНОМАСИ ВЕСТНИК ВРАЧА DOCTOR’S HERALD, 44.

27. Мардиев Отабек Аслиддинович, Кубаев Рустам Мурадиллаевич, Хаятов Рустам Батырбекович, & Рузиева Диана Джамаловна (2021). ТЕЧЕНИЕ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА. Вестник науки и образования, (2-2 (105)), 72-75.

28. Велиляева, А., Бердиева, Н., Очилов, У., & Хаятов, Р. (2015). Психические нарушения при эпилепсии. Журнал проблемы биологии и медицины, (2 (83)), 168-171.

29. Депрессия и тревога у больных алкоголизмом, осложненным никотиновой зависимостью / Х. Т. Раджабов, А. У. Тургунбаев, Р. М. Кубаев, Р. Б. Хаятов // Вестник науки и образования. – 2021. – № 17-2(120). – С. 134-137. – EDN GSEZVQ.

30. Turaeva, N. Y., & Yuldashev, B. A. (2018). KLINIKO-LABORATORNYE POKAZATELI INTERSTITsIAL'NOY PATOLOGII POCHEK U DETEY V STRUKTURE DISMETABOLICHESKIKh NEFROPATIY. Молодежный инновационный вестник, 7(S1), 99-100.

31. Тураева, Н. Ю. Клинико-лабораторные показатели интерстициальной патологии почек у детей в структуре дисметаболических нефропатий / Н. Ю. Тураева, Б. А. Юлдашев // Молодежный инновационный вестник. – 2018. – Т. 7, № S1. – С. 99-100. – EDN YXJTТА.

32. Turaeva Nazira Yuldashevna, & Mamatkulova Feruza Khamidovna. (2024). PREMORBIDE FEATURES OF INTERSTITIAL NEPHRITIS CURRENT IN CHILDREN WITH PURINE DYSMETABOLISM (CLINICAL-LABORATORY ASPECTS). Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 4(6), 201–205. Retrieved from <https://mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/1584>

33. Turaeva , N., & Ruzikulov , N. (2024). CLINICAL-LABORATORY INDICATORS OF INTERSTITIAL KIDNEY PATHOLOGY IN CHILDREN IN THE STRUCTURE OF DYSMETABOLIC NEPHROPATHY. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 4(6), 211–214. Retrieved from <https://mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/1586>

34. Turaeva , N., & Ergashev , A. (2024). FEATURES OF ANTIOXIDANT THERAPY IN PATIENTS WITH CHRONIC NEPHROTIC GLOMERULONEPHRITIS. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 4(6), 206–210. Retrieved from <https://mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/1585>

35. Мардиев Отабек Аслиддинович, Кубаев Рустам Мурадиллаевич, Хаятов Рустам Батырбекович, & Рузиева Диана Джамаловна (2021). ТЕЧЕНИЕ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА. Вестник науки и образования, (2-2 (105)), 72-75.

36. ХАЯТОВ, Р., & ШАМСИКУЛОВА, С. ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ. ББК 5+ 28я43 П 781, 129.

37. Хаятов, Р. Б., & Рахматова, Ф. У. ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯ АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ В СТРУКТУРЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Редакционная коллегия выпуска, 440.

38. Azizovna, S. S., Almasovich, R. A., Ulugbekovna, R. F., Aslamovna, N. A., & Batirbekovich, H. R. (2024). PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE FORMATION OF COMMUNICATION SKILLS AMONG STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITIES. Yangi O'zbekistonda Tabiiy va Ijtimoiy-gumanitar fanlar respublika ilmiy amaliy konferensiyasi, 2(1), 107-115.

39. Turayeva , N. (2024). PURIN DISMETABOLIZMI BO'LGAN BOLALARDA INTERSTITSIAL NEFRITNING KLINIK VA LABORATORIYA XUSUSIYATLARI. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(7), 62–73. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6640>

40. Yuldoshevna, T. N. (2024). Bolalarda Dismetabolik Nefropatiyaning Shakllanishi Va Kechishi, Klinik Va Yosh Jihatlari. Journal of Science in Medicine and Life, 2(7), 43–47. Retrieved from <https://journals.proindex.uz/index.php/JSML/article/view/1306>

41. Юлдашевна, Т. Н. (2024). Клинические И Лабораторные Факторы, Связанные С Повреждением Почечной Паренхимы Детей С Острым Пиелонефритом. Journal of Science in Medicine and Life, 2(7), 38–42. Retrieved from <https://journals.proindex.uz/index.php/JSML/article/view/1305>

42. Абдуразакова, Р. . (2024). КОМОРБИДНОСТЬ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ С ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ У ВЗРОСЛЫХ. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 3(7), 22–29. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/35253>

43. Каршиев, З. . (2024). РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА С ДИАГНОЗОМ БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА. Центральноеазиатский журнал академических исследований, 2(7), 17–24. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajar/article/view/35255>

44. Каршиев , З. . (2024). ТРЕВОГА И ДЕПРЕССИЯ У ЛИЦ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА, ПЕРЕНЕСШИХ РАК. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 3(7), 15–21. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/35252>

45. Абдуразакова , Р. . (2024). ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОМОРБИДНОГО АЛКОГОЛИЗМА И ШИЗОАФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ. Центральноеазиатский журнал академических исследований, 2(7), 25–30. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajar/article/view/35256>

46. Mardiev , O. (2024). TYPE 2 DIABETES MELLITUS, EXACERBATION OF PERSONALITY CHANGES CHARACTERISTICS. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(7), 200–209. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6727>

47. Мардиев , О. (2024). ВЛИЯНИЕ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-го ТИПА . Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(7), 188–199. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6726>

48. Хушвактова , Д. (2024). КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ВОЗНИКНОВЕНИЕ СУИЦИДАЛЬНЫХ МЫСЛЕЙ У ЧЛЕНОВ СЕМЬИ МУЖЧИН, СТРАДАЮЩИХ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(7), 169–180. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6724>

49. Раджабов , Х. (2024). ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕПСИХОТИЧЕСКИХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(7), 159–168. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6723>

50. Ибрагимова , М. (2024). ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА В СТРУКТУРЕ ЭНДОГЕННЫХ РАССТРОЙСТВ СВЯЗАННЫЕ С ФОРМИРОВАНИЕМ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(7), 148–158. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6722>

51. Хушвактова, Д. (2024). ТЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ И НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ, ОСЛОЖНЕННОЙ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(7), 137–147. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6721>

52. Раджабов , Х. (2024). КЛИНИЧЕСКИЕ, АФФЕКТИВНЫЕ, ЛИЧНОСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(7), 127–136. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6720>

53. Ибрагимова , М. (2024). ТРЕВОЖНЫЕ РАССТРОЙСТВА В СТРУКТУРЕ ЭНДОГЕННЫХ ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(7), 118–126. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6719>

54. Turayeva , N. (2024). PURIN DISMETABOLIZMI BO‘LGAN BOLALARDA INTERSTITSIAL NEFRITNING KLINIK VA LABORATORIYA XUSUSIYATLARI. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(7), 62–73. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6640>

55. Shamsikulova Sitora Azizovna, Rustamov Azizbek Almasovich, Rahmatova Fatima Ulugbekovna, Numonova Amina Aslamovna, & Hayatov Rustam Batirbekovich. (2024). PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE FORMATION OF COMMUNICATION SKILLS AMONG STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITIES. Yangi O‘zbekistonda Tabiiy Va Ijtimoiy-Gumanitar Fanlar Respublika Ilmiy Amaliy Konferensiyasi, 2(1), 107–115. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/gumanitar/article/view/3982>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10570455>

56. Abdukadirova Nargiza Batirbekovna. (2024). Clinical Features and Treatment Tactics of Acute Lymphoblastic Leukemia in Adolescent Children. American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences (2993-2149), 2(7), 59–63. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/AJPMHS/article/view/5502>

57. Абдуразакова , Р. . (2024). ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПСИХОМОТОРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА. Международный журнал научной педиатрии, 3(4), 562–569. <https://doi.org/10.56121/2181-2926-2024-3-4-562-569>

58. Abdurazakova, R. (2024). ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ПОНИМАНИЮ ПРИЧИН ДЕПРЕССИИ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ, БИОЛОГИЧЕСКИХ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ФАКТОРОВ. *Medical science of Uzbekistan*, (2), 16-21.

59. Махмудова Сабина Авазжоновна (2022). РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ОППОЗИЦИИ "СВОЙ/ЧУЖОЙ" В РОМАНЕ ДЖ. ОЛДРИДЖА "ГОРЫ И ОРУЖИЕ". *Вестник Челябинского государственного университета*, (9 (467)), 153-160.

60. Sabina Avazjonovna Makhmudova. (2023). REPRESENTATION OF THE CHARACTER CONCEPT "ENGLISHMAN" IN THE NOVEL BY J. ALDRIDGE "DIPLOMAT". *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*, 16, 99–105.

Retrieved from <https://www.sjird.journalspark.org/index.php/sjird/article/view/763>

Research Science and
Innovation House

